

Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial: caso de estudio de la microempresa Instawatch

S. Cruz Castro¹, L. A. Peraza Pérez¹, P. G. Baqueiro López^{1*}, M.D. López Noriega¹, L. Zalthen Hernández¹

¹Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No. 4 Esq. Av. Concordia, Col. Benito Juárez, C.P. 24110, Ciudad del Carmen, Cam., México

*pbaqueiro@pampano.unacar.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En el presente trabajo se analiza el caso de estudio de la microempresa comercial Instawatch con la finalidad de determinar el nivel de responsabilidad social empresarial (RSE) de la organización mediante la aplicación de un cuestionario en el que se identifican las prácticas de RSE que se llevan a cabo dentro de la misma. Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se realizó un estudio descriptivo no experimental el cual se encuentra dividido en tres partes: la primera de ellas consiste en la elaboración del marco teórico; la segunda parte es la recopilación de información; y, la tercera el análisis de los datos obtenidos. Por último, con base a los resultados obtenidos del análisis, se identificó la situación en que se encuentra la empresa respecto a la RSE en el que se encuentra la empresa.

Palabras clave: Mipymes, responsabilidad social empresarial, buenas prácticas.

Abstract

This paper analyzes the case study of the Instawatch commercial microenterprise with the purpose of determining the level of corporate social responsibility (CSR) of the organization by applying a questionnaire in which the CSR practices that are carried out are identified out within it. To carry out this research work, a descriptive non-experimental study was carried out which is divided into three parts: the first one consists in the elaboration of the theoretical framework; the second part is the collection of information; and, the third, the analysis of the data obtained. Finally, based on the results obtained from the analysis, the situation in which the company is in relation to the CSR in which the company is located was identified.

Key words: SME's, corporate social responsibility, good practices.

Introducción

Cuando una empresa decide ser socialmente responsable, sin importar el tamaño de la misma, debe ser considerado como una actividad natural, la cual debe nacer por parte de las personas que integran la organización. De esta manera se podrá tomar conciencia de las implicaciones que ello genera, pues se trata de una cultura empresarial que debe ser adoptada y esparcida por la alta dirección de la empresa para actuar en beneficio, no solo de los trabajadores o del entorno inmediato, sino también beneficiar a la sociedad y las zonas de influencia de la organización.

Dado lo anterior, es importante mencionar que, para los directivos de la Mipyme, el adoptar este tipo de prácticas no necesariamente significa realizar grandes desembolsos monetarios, ya que por su tamaño, es posible facilitar la implementación de prácticas socialmente responsables, por ejemplo: el implementar valores y transparencia en el manejo de los recursos de la empresa, contribuir al bienestar de la sociedad, respetar el entorno ecológico, involucrar al personal en la toma de decisiones, mejorar las condiciones de trabajo, sólo por mencionar algunas.

En el presente trabajo se analiza a la microempresa comercial Instawatch, que inició actividades en 2017 con 2 colaboradores; la finalidad de este análisis es identificar las prácticas de responsabilidad social empresarial que

se llevan a cabo dentro de la misma, para determinar su nivel de desarrollo en RSE, así como proponer a la microempresa acciones que logren aportar beneficios sociales, económicos y medioambientales.

Metodología

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se realizó un estudio descriptivo no experimental el cual se encuentra dividido en tres partes: la primera de ellas consiste en la elaboración del marco teórico, para lo cual se realizó, en primer término la identificación de los términos relevantes para la investigación: RSE y Mipyme, posteriormente se llevó a cabo una exploración en buscadores académicos de la literatura clásica y las publicaciones relacionadas con la RSE y Mipymes realizadas durante los últimos 5 años. La segunda parte de la investigación corresponde a la recopilación de información, mediante la aplicación de un cuestionario; y la tercera parte consistió en la elaboración del plan de acción para la empresa estudiada.

Revisión documental

En la actualidad la responsabilidad social ha tomado gran importancia en las organizaciones, sobre todo por los beneficios que se obtienen como: reconocimiento de la marca, atracción de clientes, buena cultura organizacional, manejo transparente y ético; cabe recalcar que para que la empresa obtenga estos beneficios debe implementar ciertas prácticas como: el cuidado del medio ambiente, apoyo a la comunidad, mayor comunicación y compromiso por parte de los directivos y trabajadores, implementar valores éticos, que les ayude a generar una mayor competitividad y productividad de la misma. Para poder entender la RS es necesario tener claro su significado, por lo que a continuación se presentan algunas definiciones de la misma:

Autor y Año	Concepto de responsabilidad social
Bowen (1953)	Las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad, y creía que la responsabilidad social era una idea voluntaria de los empresarios para intentar contrarrestar los problemas económicos y alcanzar los objetivos de su organización.
Frederick (1960)	“Implica una postura hacia la economía y recursos humanos de la sociedad y una disposición para ver que aquellos recursos son usados para fines ampliamente sociales y no simplemente para los intereses de las personas privadas y las empresas”.
Carroll (1979)	“La responsabilidad social de los negocios que abarca las expectativas económicas, legales éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en cierto periodo de tiempo”.
Drucker, (1984)	“Es convertir un problema social en una oportunidad económica, en un beneficio económico, en una capacidad de producción, en una competencia humana, en trabajos bien remunerados, en riqueza”.
Kloter y Lee (2005).	“La responsabilidad social corporativa es un compromiso de mejorar el bienestar de la comunidad a través de prácticas de negocios discrecionales y contribuciones de recursos corporativos”.
Dahlsrud, (2008)	“Es el compromiso continuo de las empresas a comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico, mientras que mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, al mismo tiempo a la comunidad local”.

Autor y Año	Concepto de responsabilidad social
Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) (2015)	Nueva forma de gestión empresarial, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.
Alianza por la RS por México (AliaRSE) (2016)	Es el compromiso de cumplir íntegramente con la finalidad de la empresa, considerando y respondiendo las expectativas económicas, sociales, humanas y ambientales, tanto en lo interno, como en lo externo de todos sus grupos relacionados demostrando el respeto por las personas, las comunidades, los valores éticos y el medio ambiente.

Tabla 1. Conceptos de responsabilidad social. Fuente: Elaboración propia a partir de: Bowen, H. (1953, p.40), Frederick, W. (1960, p.40), Carroll, A. (1979, p.40), Drucker, P. (1984, p.40), Kotler, P. y Lee, N. (2005, p.40), Dahlsrud, A. (2008, p.271), Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) (2015, p.39) y Alianza por la RS por México (AliaRSE) (2016, p.3).

En relación a lo anterior, se puede entender que la responsabilidad social no está diseñada únicamente para las grandes empresas, sino para todas las organizaciones que contribuyen y generan valor a la sociedad en la cual se encuentran inmersas, en este sentido Argandoña (2008) señala que es importante que los directores de las empresas, grandes o pequeñas, entiendan el significado de la responsabilidad social y tomen acciones para la implantación de prácticas socialmente responsables. Por otra parte, para que la RS sea aplicada a las empresas debe tomarse en cuenta sus características y forma en que se incorporará, ya que debe realizarse de manera voluntaria, integrando consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones, la rendición de cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, para lo cual se requiere un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa. (Organización Internacional de Normalización (ISO 26000), 2010, p.1). Esta misma organización, define 7 materias fundamentales de la responsabilidad social que las empresas:

Materia	Descripción
Gobernanza de la Organización	Es el sistema a través del cual una organización implementa acciones para lograr sus objetivos. Es por ello que es el factor más importante por el cual la organización se responsabilice de los impactos de sus decisiones y actividades para integrar la responsabilidad social en toda la organización y en sus relaciones.
Derechos Humanos	Son los derechos básicos que le corresponden a cualquier ser humano. Se consideran dos categorías. La primera concierne a derechos civiles y políticos. La segunda concierne a los derechos económicos, sociales y culturales.
Prácticas Laborales	Comprende todas las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza dentro, o en nombre de la organización, incluido el trabajo subcontratado. Esta se extiende más allá de la relación de una organización con sus empleados directos o de las responsabilidades que una organización tenga en un lugar de trabajo de su propiedad o que este bajo su control directo.
Medio ambiente	Las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un impacto en el medio ambiente, independientemente donde se ubiquen. Entre los impactos se encuentra el uso de los recursos, la localización de las actividades de la organización, residuos y los impactos de las actividades de la organización.

Materia	Descripción
Prácticas justas de operación	Es la conducta ética de una organización y las transacciones con otras organizaciones. Es por ello que, en la responsabilidad social, las prácticas justas se refieren a la manera en que una organización utiliza su relación con otras organizaciones para promover resultados positivos.
Asuntos del consumidor	Indica que las organizaciones que proporcionan productos y servicios a consumidores, así como a otros clientes, tienen responsabilidades hacia ellos. Entre las responsabilidades de los consumidores incluyen minimizar el riesgo por uso de productos y servicios, distribución, entrega de información precisa, servicios de apoyo, información de mercadeo transparente, promoción del consumo sostenible, diseño y servicio que permitan acceso a todos.
Participación activa y desarrollo de la comunidad	Las organizaciones tienen cierta relación con las comunidades en las que ellas operan y debe estar basada en el involucramiento de la comunidad con el fin de contribuir a su desarrollo. Las organizaciones se involucran con las comunidades con la creación de empleos mediante la expansión y diversificación de las actividades económicas y el desarrollo tecnológico, así como también invirtiendo en iniciativas de desarrollo económico local; ampliando programas de educación y desarrollo de los habitantes.

Tabla 2. Materias de la responsabilidad social. Fuente: Elaboración propia a partir de: la Guía de responsabilidad social, (ISO 26000) (2010, p.21-75).

Tomando en cuenta todo lo anterior se debe considerar la promoción de prácticas laborales que sean beneficiosas para todos sus grupos de interés, informarse de la importancia que la responsabilidad social tiene en la implementación de nuevas estrategias, normas y políticas organizacionales con el fin de que se detecten los problemas, para así buscar una solución efectiva y duradera a éstos.

Recopilación de datos

Para la recopilación de datos se diseñó un cuestionario de 166 ítems con base en las directrices de responsabilidad social definidas en la Guía de responsabilidad social ISO 26000 (2010), dicho instrumento fue validado mediante juicio de expertos: profesores investigadores de la Universidad Autónoma del Carmen y de la Universidad Veracruzana cuya línea de investigación incluye la RSE.

Para determinar el nivel de RSE en que se encuentra la empresa dicho instrumento fue contestado en línea por la propietaria de la microempresa, previa capacitación en el denominado “Taller de responsabilidad social para emprendedores”, en el que se presentaron los fundamentos teóricos de la RSE a los asistentes, así como las instrucciones para el llenado del instrumento.

La puntuación de cada pregunta se obtuvo al establecer una escala de 0 a 1 conforme a la realización de prácticas de responsabilidad social, siendo que para respuestas negativas se daría un valor de 0, para respuestas en que dichas prácticas se realizan de manera parcial el valor propuesto es de 0.5, mientras que para las respuestas afirmativas el valor corresponde a 1. Por tanto, cada materia podrá alcanzar la puntuación máxima descrita en la siguiente tabla, de acuerdo con el número de preguntas por tema.

Directriz	N. de Preguntas
Gobernanza de la organización	40 puntos
Derechos humanos	24 puntos
Prácticas laborales	20 puntos
Medio ambiente	31 puntos
Prácticas justas de operación	15 puntos
Asuntos de consumidores	12 puntos
Participación activa y desarrollo de la comunidad	24 puntos
Total	166 puntos

Tabla 3. Puntuación máxima por directriz. Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuestionario.

Para cada directriz se considera un factor de corrección, la suma de estas producirá la nota general de la empresa (máximo 70 puntos). De acuerdo a la metodología descriptiva no experimental aplicada en este proyecto y utilizada por Zalthen, Lopez y Liñan (2010, p.5) en un taller similar, se utilizó un factor de corrección por directriz el cual quedará como se muestra en la siguiente tabla:

Directriz	Factor de Corrección
Gobernanza de la organización	0.25
Derechos humanos	0.41
Prácticas laborales	0.50
Medio ambiente	0.32
Prácticas justas de operación	0.66
Asuntos de consumidores	0.83
Participación activa y desarrollo de la comunidad	0.41

Tabla 4. Factor de corrección por directriz. Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuestionario.

Análisis de datos

En el análisis del desempeño global de la empresa, se debe considerar el total general alcanzado por la suma de las notas de las directrices (máximo de 70 puntos). Esa nota posicionará a la empresa con respecto a su realidad en relación a la RSE. De esa forma, evaluaciones anuales indicaran la evolución de la empresa a partir de los resultados alcanzados.

Puntos	Situación	Descripción
0 < 16	RSE incipiente	La empresa tiene grandes oportunidades de mejorar, pues aún no posee una gestión orientada a la responsabilidad social empresarial, la herramienta utilizada va a ayudar a planear una firma más estructurada de aumentar la calidad y la extensión de las acciones dirigidas hacia la RSE.
16 < 36	RSE en desarrollo	La empresa ya realiza acciones en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Es necesaria la búsqueda de prácticas de RSE e ideas sobre cómo desarrollar acciones creativas y formas de superar obstáculos.
36 < 56	RSE en marcha	La empresa ya asimiló los conceptos de RSE y tiene claridad de los compromisos necesarios para una gestión socialmente responsable. Esos compromisos están generando aspectos positivos en el negocio, por medio de una relación más próxima y productiva con las partes involucradas (gobierno y sociedad, comunidad, público interno, clientes, proveedores). En esta etapa, la empresa posee madurez para profundizar algunos aspectos de esa gestión. Analizar los temas individualmente y buscar la estrategia más adecuada para perfeccionarlos, elaborar una planificación a mediano y largo plazo. Profundizar en las directrices abordadas asistiendo a conferencias, cursos, encuentros empresariales o consultando bibliografía.
56 ≤ 70	RSE consolidada	La empresa está bien informada de los temas emergentes de gestión y utiliza la RSE para alcanzar sus objetivos. En esta fase se torna viable la búsqueda de socios y de alianzas intersectoriales como forma de potenciar el desempeño de la empresa y adquiere importancia la sistematización de conocimientos, como medio de colaborar con otras empresas.

Tabla 5. Nivel de RSE de acuerdo a la puntuación obtenida. Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuestionario.

Resultados y discusión

La aplicación del cuestionario se realizó en línea, por medio de la Plataforma de Apoyo de Educación Presencial (PAEP) de uso de la Universidad Autónoma del Carmen, que funcionó como medio para la aplicación del instrumento, para ello fue necesario que la dueña de la microempresa Instawatch asistiera a un curso-taller nombrado “Taller de responsabilidad social para emprendedores”, en el que se proporcionó información importante sobre RS para las microempresas y la explicación sobre la forma en que está integrado el cuestionario, así como las instrucciones para responderlo. Posteriormente se llevó a cabo el análisis de evaluación, con el fin de conocer el grado de aplicación de responsabilidad social que maneja la empresa, obteniendo los siguientes resultados:

Directrices	Grado de aplicación
Gobernanza de la organización	5.63 puntos
Derechos humanos	4.79 puntos
Prácticas laborales	4.00 puntos
Medio ambiente	3.39 puntos
Prácticas justas de operación	5.33 puntos
Asuntos de consumidores	8.33 puntos
Participación activa y desarrollo de la comunidad	4.17 puntos
Total	35.64 puntos

Tabla 6. Resultados obtenidos por la microempresa. Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuestionario.

A partir de los resultados anteriores, se utilizó una herramienta para graficar lo obtenido, de la cual se obtuvo la siguiente figura:

Figura 1. Nivel de responsabilidad social de la microempresa. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario.

En la figura 1, podemos ver de manera gráfica los resultados obtenidos por la microempresa Instawatch, destacando el resultado en las directrices de “Asuntos de los Consumidores” y “Prácticas justas de operación”, en las que la empresa obtuvo las mayores puntuaciones con 8.33 y 5.33 respectivamente, lo anterior concuerda con los resultados obtenidos por López-Mateo, C. Ríos-Manríquez, M. y Sánchez-Fernández, M. (2017), quienes encontraron que una de las principales variables relacionada con la inclusión de acciones de RSE en las Mipyme

del sector comercial es la lealtad de clientes y proveedores. Por otro lado, los valores más bajos los podemos encontrar en “Medio ambiente” con 3.39 y “Prácticas laborales” con 4.00, este último resultado es consistente con lo encontrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas al señalar que apenas algo más del 11% de las microempresas imparten capacitación a su personal, 74.5% no utiliza equipo de cómputo y 73.9% no usa internet. Continuando con este análisis, la directriz correspondiente a “Gobernanza”, presenta una media de 5.63 puntos, quedando apenas por encima del valor medio para la directriz, mientras que en el caso de las directrices “Derechos Humanos” y “Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad” se obtuvo un puntaje de 4.79 y 4.17 respectivamente.

Finalmente, con base al resultado total de 35.64 puntos de los 70 puntos posibles y de acuerdo a la tabla 10 se puede determinar que la microempresa Instawatch se encuentra en el siguiente rango:

Puntos	Situación	Descripción
16<36	RSE en desarrollo	La empresa ya realiza acciones en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Es necesaria la búsqueda de prácticas de RSE e ideas sobre cómo desarrollar acciones creativas y formas de superar obstáculos.

Tabla 7. Puntaje y situación de RSE en la microempresa. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario.

Lo que significa que, a pesar de ser una microempresa de reciente creación, cuenta con una base que le permitirá avanzar en la consolidación de la RSE, sin embargo es necesario que adopte medidas para desarrollar aquellas áreas en las que su desempeño fue promedio o bajo. Como ejemplo se señalan algunas acciones que pueden realizarse en las directrices que obtuvieron puntajes bajos:

Indicadores	Propuesta
Gobernanza de la organización	Elaborar misión y visión (con elementos de RSE)
Derechos humanos	Establecer valores y políticas con componentes éticos
Prácticas laborales	Elaborar plan de desarrollo de carrera
Medio ambiente	Iniciar campaña de ahorro de energía en punto de venta
Participación activa y desarrollo de la comunidad	Participar en asociaciones locales para contribuir al bien público.

Tabla 8. Propuestas de mejora para la microempresa. Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuestionario.

Conclusiones

La RSE es un tema que ya no puede ser considerado como “novedoso” ya que su estudio se remonta a, por lo menos, décadas; no obstante, en el caso de las Mipymes aún no ha tenido el impacto que tiene en las grandes empresas, a pesar de que teóricamente su aplicación debería ser más fácil en las Mipymes gracias a la flexibilidad que presentan dado su tamaño. Durante la revisión de la literatura se encontró que los principales modelos de RSE fueron diseñados para todo tipo de organizaciones, destacando el modelo de la Organización Internacional de Normalización ISO 26000 debido a su naturaleza de “guía” y no de “sistema”, lo que otorga a las microempresas mayor facilidad en su diagnóstico e implantación.

Es importante señalar también que sin importar el tamaño o giro de las organizaciones, las prácticas socialmente responsables no solo son deber de las empresas, sino también de la comunidad en general, la cual hoy en día tiene la obligación de informarse y establecer sus propias medidas, las cuales generen mayor aportación por parte de las empresas. Es así como los consumidores, al exigirle a las empresas, las presionan para trabajar de manera ética y con responsabilidad, logrando generar un fuerte impulso a la aplicación de la responsabilidad social.

Como resultado de la aplicación del cuestionario desarrollado para el diagnóstico de la RS en la micro empresa estudiada, se encontró que se ubica en la etapa de “RSE en desarrollo”, lo cual indica que ya se encuentra

realizando acciones en este ámbito, sin embargo debe trabajar en la formación de una cultura organizacional socialmente responsable. Es importante que los dueños de la empresa consideren en la planeación de la misma el desarrollo de estrategias que impulsen la responsabilidad social, así como también establecer metas a cumplir, para lograr un avance de manera continua en este tema. Por otra parte, para pasar al siguiente nivel de RSE de acuerdo al modelo planteado, la microempresa debe implementar una misión y visión claras, realistas y alcanzables, que incluyan lo que desea aportar a la comunidad u otros elementos de responsabilidad social; de igual forma, debe tomar en cuenta que es necesario la adopción de prácticas responsables, para ello se puede empezar con el implementar prácticas sencillas y fáciles de manera constante, principalmente en aquellas directrices en las que obtuvo resultados bajos, como lo son: el medio ambiente, prácticas laborales y participación activa y desarrollo a la comunidad.

Finalmente, la intención de este estudio es que la microempresa Instawatch reconozca la importancia de la aplicación de la responsabilidad social, por lo que debe estar consciente que una parte primordial de esta responsabilidad es la de generar las utilidades necesarias con el fin de llevar a cabo proyectos relacionados con esta materia, con los cuales sea posible lograr mejores resultados en su implementación y que permitan obtener ventajas competitivas que detonen el crecimiento de la microempresa.

Referencias

1. Alianza por la responsabilidad social por México (AliaRSE). (2016). Obtenido de <http://www.aliarse.org.mx/aliarse.html>
2. Argandoña, A. (2011). ISO 26000, Una guía para la responsabilidad social de las organizaciones. Obtenido de ISO 26000, Una guía para la responsabilidad social de las organizaciones: Argandoña, Antonio. Silva Ricardo. (2011), ISO 26000, Una Guía Para La Responsabilidad Social De Las Organizaciones.
3. Bowen, H. (1953). Social responsibilities of the businessman. New York: Haper and Brothers.
4. Carroll, A. (1979). A three dimensional conceptual model f corporate social performance.
5. Centro Mexicano para la Filantropía [CEMEFI] (2018). Obtenido de <https://www.cemefi.org/cemefi/informacion-institucional.html>
6. Dahlsrud, A. (2008). "How Corporate Social Responsibility is Defined: An analysis of 37 Definitions". En Corporate Social Responsibility and Environmental Management (pág. 271).
7. Drucker, P. (1984). "The New Meanin of Corporate Social Responsibility". California.
8. Frederick, W. (1960). The Growing Concern Over Business Responsibility. California Management.
9. Intituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2016) Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015.
10. Kotler, P. y Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: Doing good for your company and your cause. New Jersey.
11. López-Mateo, C., Ríos-Manríquez, M. y Sánchez-Fernández, M. (2017). Estructura de mercado y responsabilidad social empresarial en mipymes mexicanas. El vínculo entre preferencias individuales y sociales. Revista brasileira de marketing. 16(03), 410-425. doi: 10.5585/remark.v16i3.3347
12. Organización Internacional de Normalización (ISO 26000). (2010). Guía de responsabilidad social (ISO 26000). Obtenido de https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
13. Zalthen, L., López, M. y Liñan, L. (2010). Compartiendo la responsabilidad social empresarial a las pequeñas y medianas empresas de la industria petrolera de Ciudad del Carmen, Campeche. Ciudad del Carmen, Campeche.